

Mélange de formes basé sur des descripteurs invariants, inversibles et stables

Emna Ghorbel¹, Ines Sakly¹, Slim M'hiri¹, et Faouzi Ghorbel¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Résumé Dans cet article, nous proposons une méthode de mélange de formes basée sur les descripteurs invariants, inversibles et stables. Cette méthode estime les formes intermédiaires entre deux contours plans fermés et injectifs et assure leur invariance par rapport aux transformations euclidiennes. Afin d'évaluer notre méthode, nous choisissons le descripteur invariant Ghorbel (DIG) pour le moyennage de forme et comparons les résultats avec ceux obtenus avec le descripteur courbure tout en abordant les considérations numériques.

Mots clés Mélange de formes, Descripteurs, Invariance aux transformations euclidiennes, Morphing, Inversibilité, Stabilité, Contour plan.

Abstract A method of blending shapes based on invariant, reversal and stable descriptors is proposed. We estimate the intermediate shapes between two closed and one-to-one plane contours and ensure their invariance with respect to the Euclidean transformations. In order to evaluate our method, we choose the Ghorbel descriptor for the shape morphing and compare the obtained results with those of the curvature descriptor while studying the numerical considerations.

Keywords Shapes blending, Descriptors, Euclidean transformations, Shape morphing, Reconstruction, stability, Average shapes, Plane closed contour, Building.

1 Introduction

Le mélange de formes (en. *Morphing Shape*) ou de contours est un sujet de recherche particulièrement étudié dans le domaine du Computer Graphics. Le but est de construire les contours intermédiaires entre une forme cible et une forme source,

estimant ainsi une transformation progressive et continue. Dans ce travail, nous nous intéressons au morphing de courbes planes fermées et injectives. Le moyennage de formes est généralement réalisé en deux étapes: l'étape de recalage entre le contour cible et le contour source afin d'établir une correspondance entre les sommets des deux courbes et l'étape de construction des contours intermédiaires qui se fait par l'interpolation de sommets correspondant.

- Dans la littérature du domaine, nous citons les méthodes de moyennage suivantes:
- la méthode *linéaire* qui consiste à interpoler linéairement les points correspondants entre deux formes
 - la méthode *intérieurs de formes*[1] et la méthode *star-skeleton*[5] qui se basent sur le moyennage de polygônes
 - la méthode de la courbure basée sur l'interpolation linéaire des courbures des deux formes ([3],[6]).

Cependant, la méthode qui se base sur l'information courbure génère, de deux contours fermés, des courbes intermédiaires ouvertes. Par conséquent, nous devons construire des contours fermés qui gardent l'allure des formes intermédiaires ouvertes générées initialement. Ce processus est souvent formulé comme un problème d'optimisation non linéaire. Parmi les solutions proposées, la méthode locale B-splines [7], qui n'affecte qu'une partie limitée de la courbe, est la plus utilisée.

Par ailleurs, les formes intermédiaires générées par les méthodes (*linéaire*, *star-skeleton*[5], *intérieurs de formes*[1]) ne sont pas invariantes aux transformations euclidiennes qui affectent la forme source et la forme cible. En revanche, dans le cas de la méthode courbure [3], le mélange de formes vérifie l'invariance relativement à la rotation et à la translation.

Afin d'éviter la question d'invariance pour le mélange de formes, nous proposons dans ce travail une généralisation du travail proposé par Surazhsky et al. [6] qui est la méthode de mélange de formes basée sur des descripteurs de forme invariants par rapport aux transformations euclidiennes, inversibles et stables. Nous évaluons, par la suite, cette méthode en l'appliquant sur le descripteur invariant Ghorbel que l'on note **DIG** et qui vérifie les propriétés nécessaires, évite l'étape de recalage entre les contours donnés et génère des contours fermés. Enfin, nous comparons la méthode proposée

avec celle basée sur les descripteurs de courbure qui vérifie toutes les conditions nécessaires pour la construction de formes intémédiaires par la méthode morphing basée descripteur.

Ce papier comprend quatre sections. Nous commençons dans la première partie par un état de l’art des méthodes de mélange de formes.

Dans la deuxième section, nous introduisons la méthode de mélange de formes basée sur la description de formes. Par la suite, nous rappelons les formules inverses de **DIG** et des descripteurs de formes Courbure et observons les contraintes numériques engendrées par le **DIG** tout en proposant des solutions à ces contraintes.

Dans la dernière section, nous comparons la qualité du mélange de formes réalisé entre deux contours pour chaque descripteur en termes d’invariance par rapport aux transformations euclidiennes et par rapport au point de départ et de pertinence visuelle des formes intermédiaires. Nous terminons par une conclusion générale et quelques perspectives à ce travail.

2 Formulation de l’approche Morphing basée sur les descripteurs

Soient deux contours C_0 et C_1 fermés et de classe C^2 tels que f_0 et f_1 et les reparamétrages curvilignes respectifs de C_0 et C_1 . Soit I un descripteur invariant par rapport aux transformations euclidiennes (translation et rotation), inversible et stable. Soient I_0 et I_1 les descripteurs invariants respectifs des contours C_0 et C_1 .

La méthode de mélange de formes basée sur les descripteurs de formes invariants par rapport aux transformations euclidiennes, inversible et stable consiste à calculer les moyennes pondérées I_t de I_0 et I_1 tel que $v_t = (1 - t)I_0 + tI_1$ avec $t \in [0, 1]$ afin de construire à partir de ces descripteurs moyens les contours intémédiaires C_t en appliquant la formule inverse du descripteur I sur les I_t .

2.1 Formules inverses des descripteurs

Dans ce papier, nous appliquons cette approche sur le descripteur **DIG** [2] qui vérifie les propriétés d'invariance, d'inversibilité et de stabilité et nous comparons les transformations de ce descripteur avec le descripteur courbure [3].

Nous rappelons les formules inverses des deux descripteurs nécessaires pour le passage de l'espace des invariants à l'espace des formes.

Pour reconstruire une courbe C à partir de l'information de sa courbure k , la primitive de la courbure θ_s par rapport à l'abscisse curviligne s est calculée comme suit [3]:

$$\theta_s = \int_0^s k(u)du + \theta_0 \quad (1)$$

par la suite,

$$C(s) = \left(\int_0^s \cos\theta_u du + x_0, \int_0^s \sin\theta_u du + y_0 \right)^T, \quad (2)$$

où x_0 , y_0 et θ_0 représentent des constantes d'intégration, incorporant respectivement l'information de translation et rotation.

Pour le calcul de la formule inverse du descripteur **DIG** la formule des invariants [2] est inversée. Cela donne:

$$a_n^{n_0-n_1} = I_n I_{n_0}^{\frac{-p}{n_0-n_1+p}} I_{n_1}^{\frac{-q}{n_1-n_0+q}} e^{2i\pi(n-n_1)\theta_0} e^{2i\pi(n_0-n)\theta_1} \quad (3)$$

Ainsi,

$$a_n = I_n^{\frac{1}{n_0-n_1}} I_{n_0}^{\frac{-p}{(n_0-n_1)(n_0-n_1+p)}} I_{n_1}^{\frac{-q}{(n_0-n_1)(n_1-n_0+q)}} e^{\frac{2i\pi}{n_0-n-1}(n(\theta_0-\theta_1)-n_1\theta_0+n_0\theta_1)} \quad (4)$$

avec θ_0 et θ_1 les arguments respectifs de $a_{n_0}(f)$ et $a_{n_1}(f)$ qui sont les premier et second coefficients de Fourier du contour reparamétré f . Par la suite, à partir des a_n qui représentent les coefficients de Fourier, une transformation de Fourier inverse est appliquée.

Figure 1. Module du DIG d'une forme avant et après troncature

2.2 Considérations numériques

En un premier temps, pour passer d'un espace continu à un espace discret, nous remplaçons la Transformée de Fourier par la Transformée de Fourier Discrète DFT et la Transformée de Fourier Inverse par la Transformée de Fourier Discrète inverse $IDFT$.

Ensuite, en raison de la périodicité du signal échantillonné, nous choisissons une fenêtre du signal du descripteur invariant où le coefficient ayant la plus grande énergie est centré sur un intervalle $[-N/2, N/2]$ avec N le nombre de coefficients du contour choisi.

Le signal invariant du contour est par la suite tronqué et les coefficients à faible énergie (détails négligeables, bruit) sont éliminés comme observé dans la figure 1. La troncature équivaut à un filtrage. Nous observons dans la figure 2 que plus le pourcentage de la troncature est élevée plus le contour est filtré.

3 Expérimentations

Dans cette partie, nous construisons les formes intermédiaires en nous basant sur le descripteur **DIG** [4], nous comparons avec la méthode de la courbure et nous

Figure 2. Reconstruction d’une forme à partir du descripteur DIG après différentes troncatures

vérifions l’invariance aux transformations euclidiennes. Nous soulignons que la méthode **DIG** a pour avantage d’éviter l’étape de recalage généralement nécessaire aux méthodes locales. Ainsi, le morphing basé sur le descripteur **DIG** est invariant par rapport au point de départ.

Dans la Figure 3 nous montrons une déformation du contour C_0 vers le contour C_1 et nous comparons ensuite les formes intermédiaires construites à partir de l’interpolation linéaire de différentes méthodes de morphing. Par la suite, dans la Figure 4 nous appliquons une rotation indirecte de 90° sur le contour C_1 . Nous observons que les contours intermédiaires des méthodes basées descripteurs invariants par rapport aux transformations euclidiennes (Courbure et **DIG**) sont invariants contrairement à la méthode basée sur la paramétrisation.

Notons que le point de départ pour la méthode **DIG** a été choisi aléatoirement à l’opposé de la méthode de la courbure. Nous observons ainsi, dans la Figure 5, l’invariance des formes intermédiaires malgré le changement du point de départ pour

Figure 3. Transformation du contour source f_0 (à gauche) au contour cible C_1 (à droite). La première ligne montre l’interpolation linéaire basée sur la paramétrisation, la deuxième ligne l’interpolation basée sur la courbure, la troisième ligne les résultats de la deuxième ligne avec une méthode de fermeture b-spline et la quatrième ligne montre notre méthode qui est une interpolation basée sur le descripteur **DIG**. Le point indique le début et la fin des contours.

la méthode **DIG**. Dans la Figure 6, nous montrons clairement que, pour le morphing courbure, les formes intermédiaires dépendent fortement du point de départ vu la différence des deux déformations générées par les mêmes contours.

4 Conclusion

Dans cet article, nous introduisons une nouvelle approche pour l’interpolation de contours continus et fermés dans l’espace des invariants et nous présentons le morphing basé sur le descripteur **DIG**. Nous prouvons que notre approche est invariante par rapport aux transformations euclidiennes et par rapport au point de départ. Nous

Figure 4. Transformation des mêmes contours source et cible excepté que nous appliquons une rotation de $\pi/2$ dans le sens indirect sur le contour C_1 . La première ligne montre l’interpolation linéaire basée sur la paramétrisation, la deuxième ligne l’interpolation basée sur la courbure, la troisième ligne les résultats de la deuxième ligne avec une méthode de fermeture b-spline et la quatrième ligne montre notre méthode qui est une interpolation basée sur le descripteur **DIG**. Nous notons que la rotation n’a pas affecté les contours intermédiaires des méthodes basées descripteur invariant (Courbure et **DIG**).

évitons, ainsi, l’étape de recalage entre les contours cible et source nécessaire pour toute autre méthode de moyennage de formes.

4.1 Limitations

Basée sur les coefficients de la DFT, la construction des formes intermédiaires avec le descripteur **DIG** n’est pas possible quand les contours source et cible sont ouverts. Il en est de même pour les contours doubles où l’homéomorphisme entre l’espace

Figure 5. Transformation du contour source C_0 (à gauche) au contour cible C_1 (à droite). La première ligne et la deuxième ligne montre l'interpolation linéaire basée sur la méthode **DIG** avec deux points de départ différents

Figure 6. Transformation du contour source C_0 (à gauche) au contour cible C_1 (à droite). La première ligne et la deuxième ligne montre l'interpolation linéaire basée sur la méthode courbure avec deux points de départ différents

des formes et l'espace des invariants n'est pas possible et donc la reconstruction irréalisable (pas d'inversibilité). Afin de pallier au problème des points doubles, les courbes planes doubles peuvent être considérées comme des courbes gauches simples. Il s'agit de modifier la torsion qui est nulle au niveau du point double afin d'écarter les deux lignes croisées. Par la suite, avec un descripteur de courbes gauches invariant, inversible et stable, nous pouvons appliquer l'approche morphing basée descripteur pour obtenir des courbes gauches intermédiaires.

4.2 Perspectives

Nous ne connaissons pas encore la topologie de l'espace des invariants dont la connexité simple n'est pas garantie. Nous pensons faire une étude d'optimisation pour trouver le chemin (non linéaire) dans l'espace des invariants qui donnera les formes intermédiaires les plus intéressantes.

References

1. M. Alexa, D. Cohen-Or, and D. Levin. As-rigid-as-possible shape interpolation. In *Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive techniques*, pages 157–164. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., 2000.
2. F. Ghorbel. *Invariants de formes et de mouvement 11 cas du 1D au 4D et de l'eulidien aux projectifs*. La Manouba : ARTS-PI edition., 2013.
3. M. Saba, T. Schneider, K. Hormann, and R. Scateni. Curvature-based blending of closed planar curves. *Graphical Models*, 76(5):263–272, 2014.
4. I. Sakly. *Invariant statistical shape learning application to shape segmentation*. PhD thesis, ENSI, 2018.
5. M. Shapira and A. Rappoport. Shape blending using the star-skeleton representation. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 15(2):44–50, 1995.
6. T. Surazhsky and G. Elber. Metamorphosis of planar parametric curves via curvature interpolation. *International Journal of Shape Modeling*, 8(02):201–216, 2002.
7. P. Thevenaz, T. Blu, and M. Unser. Interpolation revisited [medical images application]. *IEEE Transactions on medical imaging*, 19(7):739–758, 2000.